

Innovaciones y desafíos en la Formación Técnica y Profesional en Venezuela: reflexiones teóricas y prácticas desde el Inces como plataforma de desarrollo nacional e internacional

María Arisela Medina
Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista
ariselamedina2022@gmail.com
Venezuela

La Formación Técnica y Profesional ha sido un pilar fundamental en el desarrollo económico y social de Venezuela, especialmente en un contexto global marcado por rápidos avances tecnológicos y cambios en el mercado laboral. El Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces) ha desempeñado un rol crucial en este proceso, no solo como un ente formador, sino también como una plataforma tecnológica e institucional que impulsa la formación continua, integral, y permanente. Este artículo de aportes explora las innovaciones y desafíos que enfrenta la Formación Técnica y Profesional en Venezuela, con un enfoque en las reflexiones teóricas y prácticas derivadas de las experiencias y avances del Inces.

En este marco, se examina cómo el Inces, a través de sus comunidades de aprendizaje y otros espacios de reflexión, ha contribuido a la producción de conocimientos relevantes y a la implementación de políticas que buscan integrar la Formación Técnica y Profesional en el desarrollo nacional.

Para el Inces, las comunidades de aprendizaje representan un enfoque clave dentro de su estructura educativa, enfocado en la colaboración y el intercambio de conocimientos entre

participantes, facilitadores, expertos del sector productivo y la comunidad en general. Estas comunidades no solo funcionan como espacios de formación, sino también como entornos dinámicos de reflexión y cocreación, donde se integran la teoría y la práctica para producir conocimientos relevantes y aplicables al contexto socioeconómico venezolano.

Asimismo, se analizan los procesos sociales de trabajo y las proyecciones futuras de la formación continua, destacando el impacto de las políticas educativas venezolanas en la construcción de un sistema educativo que responda a las demandas actuales del país y del mundo. Con ello, se busca no solo proporcionar un análisis crítico de la evolución de la Formación Técnica y Profesional, sino proponer vías para su fortalecimiento y adaptación a los retos del siglo XXI.

Desde esta realidad, el Inces es un organismo autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, adscrito, según Gaceta Oficial N° 41.116, Decreto 2.758 del 17 de marzo de 2017, al Ministerio del Poder Popular para la Educación siendo que ahora esta institución pertenece al Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, es así que, como antecedente previo cuando se formaba parte del Ministerio de Educación que fue creado por ley el 22 de agosto de 1959 y reglamentado por decreto del 11 de marzo de 1960 bajo el nombre de Instituto Nacional de Cooperación Educativa (Ince). En el año 2003, según norma publicada en la Gaceta Oficial N° 37.809 del 3 de noviembre, se reformaron las disposiciones de la Ley del Inces con el objetivo de reordenarla y adaptarla a los intereses del país y al proceso de reconversión industrial, proceso que luego formula su concepción y visión en el marco de un socialismo abierto y de este modo, se creó el Instituto con el objetivo de formar y capacitar a la población trabajadora para satisfacer las necesidades del mercado laboral en un país en plena expansión económica.

En sus primeras décadas, el Inces jugó un papel fundamental en la industrialización de Venezuela, proporcionando una fuerza laboral calificada para los sectores claves de la economía, como la construcción, la manufactura y la energía. Esta etapa estuvo marcada por un

1 Estudios posdoctorales en Políticas Públicas y Transformación Universitaria. Universidad Bolivariana de Venezuela. Doctora en Educación Mención Currículum. Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos. (Unerg) 2.009. Doctora en Ciencias de la Educación, Universidad Interamericana de Educación a Distancia de Panamá. (Uniedpa) (2009). Magíster en Educación, Mención Investigación Educativa. Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos. (Unerg) 2.007. Licenciada en Historia Universidad de los Andes (ULA) 1995. Actualmente gerente regional Inces Guárico.

enfoque en la capacitación técnica específica, alineada con los requerimientos de un mercado laboral en crecimiento y una economía dependiente del petróleo. Como muestra ilustrativa del proceso de formación se presenta la figura N°1 Inces Guárico. Figura N° 1.

Figura N° 1

**Fuente: Inces Guárico
Formación en Electromecánica. ETI Zaraza**

En términos críticos, si bien esta primera etapa permitió la consolidación de un sistema de formación técnico robusto, también estableció una dependencia hacia sectores industriales específicos. Esto limitó la diversificación de la economía venezolana, ya que la formación técnica se enfocó mayoritariamente en industrias tradicionales, dejando de lado la preparación para sectores emergentes y la innovación tecnológica.

Con el paso del tiempo, la formación técnica en Venezuela experimentó una reorientación significativa, influenciada por cambios en el contexto político y económico, reflejando un cambio de paradigma hacia un enfoque más inclusivo y orientado a la justicia social. Este período estuvo marcado por la ampliación de la oferta educativa para incluir a sectores de la población históricamente segregados, como las comunidades rurales, las mujeres y los jóvenes desempleados. La Formación Técnica y Profesional se vinculó estrechamente con los objetivos de desarrollo social y la construcción de una economía socialista, lo que llevó a una mayor integración de la educación con las políticas sociales y económicas del Gobierno.

Desde una perspectiva crítica, el Inces ha desempeñado un papel crucial en el fortalecimiento de la Formación Técnica y Profesional en Venezuela, no solo como un ente capacitador, sino también, del mismo modo, como un motor de producción de conocimientos que alimenta la formulación e implementación de políticas educativas y laborales. Una de las vías a través de las cuales el Inces ha logrado este impacto es mediante la creación y promoción de comunidades de aprendizaje y otros espacios de reflexión. Estos espacios no solo facilitan el intercambio de experiencias y saberes, sino que, a su vez, permiten la construcción colectiva de conocimientos que son fundamentales para el desarrollo nacional e internacional de la política de Formación Técnica y Profesional.

Por lo tanto, el Inces en Venezuela ha jugado un rol fundamental en la formación y capacitación técnica de la fuerza laboral del país, orientándose hacia el desarrollo productivo y para el pueblo en general con un enfoque socialista. El Inces se ha inspirado en diversas experiencias internacionales para enriquecer y adaptar sus programas de formación, y ha tomado como referencia ejemplos de países como Belice y Ecuador, esta afirmación es tomada gracias a las palabras dadas por Veloz (2022) quién especifica este precedente concerniente al tema en cuestión.

En los últimos años, Belice ha implementado un modelo de formación basado en la educación técnica y vocacional (TVET) que promueve la inclusión de jóvenes y adultos en el mercado laboral, enfocándose en competencias prácticas y certificaciones que son reconocidas tanto a nivel local como internacional. El Inces ha observado estas prácticas para mejorar sus propios programas (Ángel, 2022), de acuerdo a las Asambleas INCES, buscando integrar componentes de certificación más alineados con estándares internacionales y mejorar la movilidad laboral de los egresados. El país ha trabajado en programas de formación técnica que incluyen a jóvenes en situación de vulnerabilidad, minorías étnicas y personas con discapacidad, asegurando que la educación sea accesible y equitativa para todos.

El Inces ha buscado replicar este enfoque inclusivo mediante la creación de programas dirigidos a comunidades indígenas de cara a las indicaciones dadas por (Ángel, 2019) y grupos vulnerables en Venezuela, asegurando que sus programas sean accesibles a toda la población, sin distinción de origen o condición social.

Por su parte, el enfoque ecuatoriano en la educación técnica ha incluido la incorporación de tecnologías digitales y la creación de espacios de aprendizajes prácticos en cooperación con el sector industrial y empresarial. Ecuador ha priorizado la vinculación entre educación y empleo, lo que ha sido un modelo inspirador para el Inces, especialmente en la promoción de programas de capacitación en áreas tecnológicas emergentes y la actualización constante de los contenidos formativos. A su vez, ha hecho énfasis en la inclusión de mujeres en carreras técnicas tradicionalmente dominadas por hombres, como la mecánica y la tecnología de la información. Inspirado por esta experiencia, el Inces ha comenzado a implementar programas de sensibilización y capacitación orientados a reducir la brecha de género en sus cursos técnicos y profesionales.

Ambos países han avanzado en la creación de alianzas estratégicas con el sector privado y con organismos internacionales para fortalecer sus sistemas de educación técnica. Estas colaboraciones incluyen la participación de

empresas en el diseño curricular, prácticas profesionales y la cofinanciación de programas de capacitación. El Inces ha tomado como referencia estos modelos para establecer convenios con el sector productivo venezolano y con organismos como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), buscando mejorar la pertinencia y calidad de sus ofertas formativas. Estas experiencias de Belice y Ecuador han servido como un espejo para el Inces, permitiéndole identificar áreas de mejora y adoptar prácticas que no solo fortalecen la capacitación técnica, sino que se alinean los programas educativos con las demandas actuales del mercado laboral, mejorando así la empleabilidad y el desarrollo social de sus participantes.

Por su parte, las comunidades de aprendizaje, tal como son promovidas por el Inces, representan para Bonilla-Molina (2006), “un enfoque pedagógico que pone énfasis en la colaboración y el aprendizaje compartido” (p. 88). En lugar de centrarse exclusivamente en la transmisión de conocimientos desde el instructor al aprendiz, estas comunidades fomentan un entorno en el que los participantes son activos cocreadores del conocimiento. Este enfoque es particularmente efectivo en el contexto de la Formación Técnica y Profesional, donde el saber hacer es tan valioso como el teórico.

En este marco de ideas, a través de estas comunidades, el Inces ha logrado integrar diversos interlocutores sociales en un diálogo continuo. Estos actores, que incluyen tanto a facilitadores y participantes como a representantes de la industria y de la sociedad civil, aportan diferentes perspectivas y experiencias que enriquecen el proceso de aprendizaje, permiten una adaptación más rápida y efectiva a los cambios en el mercado laboral, así como, a las necesidades nacionales. Este proceso de construcción colectiva de conocimiento no solo refuerza las competencias técnicas de los participantes, sino también a su vez, facilita la innovación y la creación de soluciones prácticas a problemas emergentes.

En el mismo sentido, los espacios de reflexión organizados por el Inces de acuerdo a Lanz (2011), han

sido fundamentales para la gestación de nuevas ideas y políticas en el ámbito de la formación técnica y profesional (p. 77). Estos espacios sirven como incubadoras donde las experiencias y los conocimientos adquiridos en el campo pueden ser analizados, discutidos y sistematizados. De esta manera, se generan insumos críticos que son esenciales para la formulación de políticas públicas que respondan a las necesidades reales del sector productivo y de la sociedad en general.

En estos espacios, se abordan temas que van desde la adaptación de los currículos formativos a las demandas del mercado hasta la integración de nuevas tecnologías en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Además, se exploran cuestiones relacionadas con la equidad en el acceso a la Formación Técnica y Profesional, la sostenibilidad de los programas de capacitación, y la necesidad de vincular más estrechamente la formación con las políticas de desarrollo económico y social del país. Un ejemplo concreto del impacto de estos espacios de reflexión es la forma en que han influido en la internacionalización de la política de Formación Técnica y Profesional de Venezuela, los países Belice y Ecuador, como ejemplos recientes.

De este modo, el Inces ha trabajado en estrecha colaboración con organismos internacionales y con instituciones de formación técnica en otros países (Belice) para intercambiar conocimientos y mejores prácticas. Estos intercambios han sido facilitados por los espacios de reflexión, donde se han discutido y adaptado modelos formativos exitosos de otros contextos, lo que ha permitido a Venezuela integrarse en redes de cooperación internacional y adaptar sus políticas a estándares globales.

Por otra parte, el conocimiento generado a través de las comunidades de aprendizaje y los espacios de reflexión del Inces han tenido un impacto directo en la implementación de políticas públicas en Venezuela. Estas políticas educativas no solo buscan mejorar la calidad de la Formación Técnica y Profesional, sino también alinearla con los objetivos de desarrollo nacional e internacional. El Inces ha realizado diagnósticos internos y consultas con empresas, sindicatos

y otros actores del sector productivo para identificar las competencias más demandadas en el mercado laboral (Inces, 2024a). De este modo, estas investigaciones ayudan a actualizar y rediseñar los programas formativos, asegurando su relevancia y pertinencia. A su vez, el Inces ha alineado sus programas con las políticas públicas de empleo y desarrollo económico del Estado venezolano. Esto incluye la participación en el Plan de la Patria y otras estrategias nacionales que priorizan la formación técnica como un motor para el desarrollo social y económico.

Además, el Inces ha jugado un papel clave en la promoción de la equidad en el acceso a la formación técnica y profesional, reconociendo que la inclusión social es esencial para el desarrollo sostenible. Del mismo modo, ha desarrollado programas de capacitación dirigidos específicamente a personas con discapacidad, adaptando tanto los contenidos como las metodologías de enseñanza para asegurar que sean accesibles (Inces, 2024b). Estos programas incluyen formación en áreas como manualidades, tecnologías de la información, administración y emprendimiento. Los mismos buscan no solo la integración laboral, sino también la inclusión social de las personas con discapacidad, facilitando su acceso a oportunidades de empleo y promoviendo su autonomía. Las experiencias y resultados de estos programas se han compartido en comunidades de aprendizaje dentro del Inces, permitiendo ajustar continuamente las estrategias formativas.

En un esfuerzo por romper estereotipos de género y fomentar la participación de mujeres en áreas tradicionalmente dominadas por hombres como la mecánica, la soldadura y la tecnología, el Inces ha implementado programas de formación técnica específicamente dirigidos a mujeres (Inces, 2024c). Estas áreas desarrolladas a través del programa de formación productiva se han perfeccionado a partir de diálogos y reflexiones en ámbitos y espacios de formación conjunta, donde se han identificado las barreras que enfrentan las mujeres para acceder a estos oficios. Estas iniciativas han permitido que un mayor número de mujeres se capaciten en áreas de alta demanda laboral, aumentando sus oportunidades de empleo y mejorando

sus condiciones económicas. Los programas de formación se han adaptado continuamente para responder a las necesidades expresadas por las mujeres participantes, asegurando su pertinencia y efectividad.

A través de la Gran Misión Venezuela Mujer, en su segundo vértice, este programa de formación está dirigido a mujeres, en los diferentes ámbitos, muchas de ellas jefas de hogar, que se dedican a la preparación de alimentos en los comedores escolares. A partir de la capacitación ofrecida por el Inces, estas mujeres no solo mejoran sus habilidades culinarias, sino también, del mismo modo, reciben formación en áreas como nutrición, gestión de comedores y seguridad alimentaria, lo que mejora sus condiciones laborales y las empodera económicamente. A su vez, la participación de las Madres Procesadoras en estos programas ha mejorado la calidad del servicio de alimentación escolar y ha proporcionado a estas mujeres una fuente de ingresos más estable y digna. El programa ha sido continuamente ajustado gracias a la retroalimentación de las participantes y a los espacios de reflexión creados dentro del Inces.

Estas contribuciones no solo han sido reconocidas a nivel internacional, sino que de la misma forma, han permitido a Venezuela posicionarse como un referente en la formación técnica y profesional en América Latina. A través de mesas técnicas y encuentros con comunidades y sectores productivos, el Inces ha desarrollado políticas que promueven la formación técnica inclusiva para grupos vulnerables, incluyendo mujeres, jóvenes en riesgo, personas con discapacidad y comunidades indígenas. Estas políticas se basan en la experiencia y necesidades detectadas en los espacios de reflexión internos y comunitarios, ajustando los programas formativos a las realidades sociales de los participantes. Este modelo de inclusión laboral ha sido considerado adaptable a otros países que enfrentan desafíos similares, ofreciendo un marco flexible que puede ser implementado para fortalecer la integración laboral de grupos marginados en diferentes contextos.

A su vez, los espacios de reflexión y evaluación continua dentro del Inces han impulsado la integración de tecnologías

digitales en la formación técnica, creando políticas que promueven la educación virtual (Inces, 2022), el uso de simuladores y la capacitación en habilidades tecnológicas emergentes (Inces, 2021). Esto responde a la necesidad de modernizar los programas educativos para alinearse con las demandas del mercado laboral contemporáneo.

Desde esta perspectiva, se puede comprender cómo las políticas educativas no solo responden a las demandas actuales del país, sino que de la misma manera se adaptan a un contexto global en constante evolución. Por lo tanto, los procesos sociales de trabajo en Venezuela han estado marcados por transformaciones significativas, influenciadas por cambios económicos, políticos y tecnológicos. La Formación Técnica y Profesional juega un papel crucial en estos procesos, ya que prepara a los trabajadores para enfrentar los desafíos de un entorno laboral en constante cambio.

En un contexto donde la economía venezolana ha experimentado fluctuaciones debido a factores como la dependencia del petróleo, las sanciones internacionales, las crisis internas, la formación técnica y profesional se convierte en una herramienta clave para diversificar la economía y reducir la vulnerabilidad de los trabajadores. El Inces, como principal institución encargada de esta formación, ha intentado adaptar sus programas para satisfacer las necesidades de los sectores productivos emergentes, como la agricultura y la tecnología de la información, entre otras (Inces, 2024d).

De igual forma, los procesos sociales de trabajo en Venezuela también están influenciados por las dinámicas del mercado laboral, que requieren una fuerza laboral capacitada en competencias técnicas específicas. Tal como lo señala Ríos (2015): "Las políticas educativas han buscado alinearse con estas demandas, promoviendo programas que no solo capaciten a los trabajadores en habilidades técnicas, sino que fomenten competencias transversales, como la resolución de problemas, el trabajo en equipo y la adaptabilidad", (p. 50).

Estas competencias son esenciales para que los trabajadores puedan navegar en un mercado laboral cada vez más exigente y globalizado.

Efectivamente, la formación continua es un aspecto fundamental para garantizar que la fuerza laboral se mantenga competitiva y preparada para enfrentar los cambios tecnológicos y económicos. Por lo que, en Venezuela, la formación continua ha sido promovida como una política educativa clave para asegurar que los trabajadores puedan actualizar y mejorar sus habilidades a lo largo de su vida laboral. Las proyecciones futuras de la formación continua en Venezuela apuntan hacia un modelo de aprendizaje permanente que esté alineado con las tendencias globales, como la digitalización, la automatización y la economía del conocimiento. Por lo tanto, las políticas educativas venezolanas de acuerdo a Bigott (2012):

Han jugado un papel crucial en la construcción de un sistema educativo que busca responder a las demandas actuales del país y del mundo. Un enfoque adaptativo en estas políticas ha sido esencial para enfrentar los desafíos socioeconómicos y para garantizar que la formación técnica y profesional pueda contribuir al desarrollo sostenible del país. (p. 78).

Visto de esta forma, una de las políticas más destacadas en este sentido ha sido la promoción de la formación integral, continua y permanente. Ejemplo concreto: en el sector automotriz, el Inces ha implementado formaciones regulares sobre mantenimiento de vehículos, respondiendo a la creciente demanda de personal capacitado en estas áreas, la formación se realiza en las unidades curriculares del perfil mecánico automotriz (Inces, 2024e), permitiendo a los trabajadores mantenerse actualizados sin interrumpir sus labores diarias. Esta política reconoce que la educación no debe ser un proceso finito, sino uno que acompañe a los individuos a lo largo de su vida, permitiéndoles adaptarse a las nuevas exigencias del entorno laboral y a los cambios sociales.

Así como, el Programa de Certificación de Conocimientos, que permite la validación formal de los conocimientos

adquiridos a lo largo de la vida laboral de los participantes, facilitando su integración al mercado formal y reconociendo sus competencias de manera oficial. Ejemplo concreto: en el ámbito agrícola, el Inces ha certificado a campesinos con vasta experiencia en prácticas de cultivo y manejo de agroquímicos, otorgándoles una certificación oficial que

les permite acceder a mejores oportunidades laborales y participar en programas de financiamiento y apoyo gubernamental.

En respuesta a la digitalización global, el Inces ha creado programas permanentes de capacitación en áreas de tecnología de la información, programación y marketing digital, entre otros. Estos programas son abiertos a jóvenes, adultos y trabajadores que buscan actualizarse en competencias digitales. Ejemplo concreto: se ha implementado un programa de formación continua en programación y desarrollo web dirigido a jóvenes desempleados, con cursos modulares que permiten avanzar desde niveles básicos hasta avanzados, logrando una inserción laboral en el sector tecnológico.

Además, las políticas educativas venezolanas han buscado internacionalizar la Formación Técnica y Profesional, reconociendo la importancia de la cooperación internacional para mejorar la calidad educativa y para integrar a Venezuela en la economía global.

Tomando en consideración lo expuesto en el párrafo anterior mencionaremos el proyecto de Formación Agropecuaria con Belice: donde el Inces ha desarrollado programas de formación en técnicas agropecuarias y manejo sostenible de recursos naturales. Belice y el Inces, lograron la graduación de más de 150 beliceños y beliceñas en diferentes cursos como construcción de semilleros, cultivo de hortalizas en ambientes urbanos con su enfoque en la agricultura sostenible y el uso de prácticas agrícolas amigables con el medio ambiente, entre otros. Nuestro país ha compartido su experiencia para fortalecer la capacidad técnica de lo beliceños. (Portal Inces: Inces y CET de Belice firman convenio en el área de formación técnica profesional. 2022).

Siguiendo con la visión de una educación inclusiva de calidad y enmarcado en el desarrollo global y tecnológico del Inces, abierto a la cooperación internacional el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces), en alianza con el consulado venezolano de Quito, en Ecuador, brindó formación técnica en línea a un grupo

de 26 migrantes venezolanos, permitiéndoles obtener un título de bachiller con perfil productivo. Donde el presidente del Inces, Wuikelman Angel, en su discurso durante el acto de entrega de títulos, enfatizó la importancia de la internacionalización de la institución y la mejora de las cualificaciones de los compatriotas venezolanos en el extranjero (Portal Inces 2023).

En el programa de Inclusión Digital y Capacitación Tecnológica con Belice: en el marco de la cooperación con Belice, el Inces ha brindado apoyo para implementar programas de capacitación tecnológica, enfocados en la inclusión digital y el fortalecimiento de competencias en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Ejemplo concreto: se realizaron talleres de aprendizaje en Belice donde facilitadores del Inces formaron a los ciudadanos del mencionado país a utilizar plataformas de enseñanza virtual y herramientas digitales. Este conocimiento se ha integrado en los programas del Inces, contribuyendo a la formación a distancia y la inclusión de tecnologías en los procesos educativos, un paso crucial para la modernización del sistema de formación técnica en Venezuela.

Asimismo, a través de acuerdos de cooperación y alianzas con organizaciones internacionales, el Inces ha podido acceder a nuevas metodologías, tecnologías y conocimientos que han sido fundamentales para modernizar los programas de formación en el país. Proyecto de Capacitación en Energías Renovables con la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI): Fecha: Implementado a partir de 2020. Enfoque: Formación en energías limpias, con énfasis en la instalación y mantenimiento de paneles solares y sistemas eólicos. Este proyecto ha modernizado los programas de formación del Inces en el sector energético, introduciendo cursos especializados en energías renovables. La colaboración con la Onudi ha facilitado la incorporación de tecnología de vanguardia en los talleres y ha brindado capacitación a facilitadores en el uso y mantenimiento de estos sistemas, contribuyendo a la transición energética del país.

La implementación del modelo de formación dual, que combina la teoría con la práctica en empresas, alineando los programas de estudio con las necesidades del sector productivo; el Inces ha integrado el modelo de formación dual en varios de sus programas técnicos, permitiendo a los estudiantes realizar pasantías en empresas mientras cursan su formación académica. Esto ha mejorado la empleabilidad de los egresados y ha fortalecido la conexión entre la formación técnica y el mercado laboral. A juicio de la gerente general de Currículo y Didáctica del Inces, Beatriz Sequera: "Nosotros pasamos a un aprendizaje dual de alta calidad, lo que permite la movilidad del conocimiento, la internacionalización del currículo del instituto y sobre todo la prosecución de un solo camino en el sistema educativo formal" (Portal Inces Sequera 2024).

Programa de Modernización de la Educación Técnica con la Organización Internacional del Trabajo (OIT): Fecha: Implementado en 2022. Enfoque: Actualización de metodologías de enseñanza y diseño curricular en base a estándares internacionales de competencias laborales. A través de esta colaboración, el Inces ha adoptado nuevas metodologías basadas en competencias, centrándose en el aprendizaje práctico y la evaluación continua. Se han incorporado simuladores y entornos virtuales de aprendizaje que permiten a los estudiantes practicar en condiciones cercanas a la realidad laboral.

Alianza con la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) para la Formación en Manufactura y Calidad: Fecha: Iniciado en 2018. Enfoque: Capacitación en técnicas de manufactura avanzada y control de calidad, basadas en los estándares japoneses de producción. La JICA ha proporcionado asistencia técnica y formación a los facilitadores del Inces, enfocándose en el uso de tecnología moderna en procesos de manufactura. Los programas se han actualizado para incluir módulos de control de calidad, mantenimiento preventivo y técnicas de producción ajustada (Lean Manufacturing), elevando la competitividad de los trabajadores venezolanos en el sector industrial.

Programa de Emprendimiento y Economía Digital con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad): Fecha: Lanzado en 2023. Enfoque: Formación en habilidades empresariales y economía digital, incluyendo marketing digital, comercio electrónico y gestión de negocios online. En colaboración con la Unctad, el Inces ha desarrollado un programa orientado a capacitar a jóvenes y emprendedores en herramientas digitales para crear y gestionar negocios en línea. Este programa ha incorporado módulos sobre creación de tiendas virtuales, uso de redes sociales para ventas y gestión de plataformas de comercio electrónico, buscando impulsar la economía digital en el país.

Estos ejemplos ilustran cómo el Inces ha aprovechado las alianzas internacionales para modernizar su oferta formativa, introduciendo nuevas tecnologías, metodologías y enfoques que responden a las demandas del mercado laboral actual y fortalecen las capacidades de los trabajadores venezolanos. A pesar de los avances, existen desafíos significativos para la proyección futura de la formación continua en Venezuela. Como lo señala Hernández Montoya:

Uno de los principales retos es la necesidad de superar las limitaciones estructurales y económicas que afectan al sistema educativo, como la falta de recursos, la infraestructura inadecuada y la necesidad de actualizar los currículos para que estén en sintonía con las tendencias globales (2013, p. 40).

De este modo, el autor hace hincapié en la necesidad de actualizar los currículos para que estén en sintonía con las tendencias globales, presenta un panorama desafiante del sistema educativo, enfatizando la necesidad de un cambio profundo para superar las limitaciones existentes y garantizar una educación de calidad para todos. En la última década, la formación técnica y profesional en Venezuela se ha enfrentado a desafíos complejos, derivados tanto de la globalización como de la profunda crisis económica y política que atraviesa el país. La globalización ha demandado una actualización constante de las competencias técnicas, con un énfasis en la digitalización, la automatización y la economía del conocimiento.

El contexto actual exige una revisión crítica de la formación técnica y profesional en Venezuela, con miras a superar las barreras estructurales que impiden su modernización. El desafío radica en cómo integrar de manera efectiva las nuevas tecnologías en los programas de formación, sin dejar de atender las necesidades básicas de una población que enfrenta una situación socioeconómica precaria. La crisis para Pinto (2016), ha expuesto la vulnerabilidad de un sistema que, aunque robusto en términos de cobertura, presenta deficiencias significativas en la actualización curricular y en la capacidad de respuesta a las demandas del mercado laboral contemporáneo (p. 77).

Sin embargo, también hay oportunidades, debido a la creciente demanda de competencias técnicas en áreas como la tecnología, la energía renovable y la economía verde, presentan una oportunidad para que Venezuela diversifique su economía y reduzca su dependencia de la industria petrolera. La formación continua y técnica puede ser un motor clave en este proceso, permitiendo que los trabajadores adquieran las habilidades necesarias para participar en estos sectores emergentes.

Además, el énfasis en la formación integral y en el desarrollo de competencias transversales puede según Harnacker (2018), “ayudar a construir una fuerza laboral más resiliente, capaz de adaptarse a los cambios y de contribuir de manera significativa al desarrollo económico y social del país” (p. 88). Siendo así, las políticas educativas que promueven la equidad en el acceso a la formación también son esenciales para garantizar que todos los segmentos de la población puedan beneficiarse de estas oportunidades, contribuyendo así a un desarrollo más inclusivo y sostenible.

Del mismo modo, la evolución de la formación técnica y profesional en Venezuela, particularmente bajo la dirección del Inces, refleja un recorrido complejo, influenciado por cambios políticos, económicos y sociales. Un análisis crítico de esta evolución permite no solo destacar los logros alcanzados, sino identificar las limitaciones y desafíos que han marcado este proceso.

Figura N° 2
Infografía de la evolución de la Formación Técnica y Profesional en Venezuela

Fuente: Elaboración propia (2024).

Por lo tanto, tal como lo refleja la Figura N°2 se plantea que, la evolución de la Formación Técnica y Profesional en Venezuela, guiada por el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista, ha sido un proceso dinámico y multifacético que ha reflejado tanto las aspiraciones de desarrollo nacional como los desafíos impuestos por cambios socioeconómicos y políticos. A lo largo de las décadas, se han experimentado transformaciones significativas que ilustran su capacidad para adaptarse a un entorno en constante cambio, aunque también ha enfrentado limitaciones que deben ser abordadas para asegurar su eficacia futura.

La evolución de la Formación Técnica y Profesional en Venezuela, liderada por el Inces, ha sido un proceso dinámico que ha reflejado las aspiraciones de desarrollo nacional y los desafíos socioeconómicos. Desde su creación en 1959, el Inces ha desempeñado un papel crucial en la capacitación laboral, inicialmente apoyando la industrialización del país. Sin embargo, la falta de diversificación económica y la rápida expansión del sistema económico en la década del 2000, enfocada en la justicia social, han generado desafíos en la calidad educativa.

En la última década, la crisis económica ha agravado estas dificultades, en el ámbito de la modernización y adaptación a las demandas del mercado global. Para superar estos retos, es fundamental actualizar los currículos, mejorar la infraestructura educativa y fortalecer la inclusión, asegurando así un sistema resiliente que contribuya al desarrollo sostenible de Venezuela.

Bibliografía

Ángel, W. (2019). Inces acompaña a comunidades indígenas en sus proyectos socioproductivos. <https://inces.gov.ve/index.php/2019/08/09/inces-acompana-a-comunidades-indigenas-en-sus-proyectos-socoproductivos/>.

Ángel, W (2022). Inces y CET de Belice firman convenio en el área de formación técnica profesional. <https://inces.gov.ve/index.php/2022/10/17/inces-y-cet-de-belice-firman-convenio-en-al-area-de-la-formacion-tecnica-profesional/>.

Bigott, L. (2012). Historia y evolución del Inces en Venezuela Editorial: Fundación Editorial El Perro y la Rana. Venezuela.

Bonilla-Molina, L. (2006). Formación técnica y profesional en Venezuela: Desafíos

Gilberto Daly. (2023). El Inces tiene la meta de atender 1.289.251 personas este año. <https://inces.gob.ve/index.php/2023/08/28/wuikelman-angel-el-inces-tiene-la-meta-de-atender-1-289-251-personas-este-ano/>

Harnecker (2018). El papel del INCES en la construcción del socialismo en Venezuela. Editorial: Ocean Sur. Venezuela.

Hernández Montoya, R. (2013). La educación técnica y su impacto en el desarrollo industrial venezolano. Editorial La Espada Rota. Venezuela.

Inces (2020). Educación a distancia ha permitido fortalecer todos los procesos de formación. <https://www.vtv.gob.ve/inces-educacion-distancia-permitido-fortalecer-procesos-formacion/>

Inces (2021). Las TIC como herramienta para la formación técnica fue tema de reflexión. <https://inces.gob.ve/index.php/2021/05/25/las-tic-como-herramienta-para-la-formacion-tecnica-fue-el-tema-de-un-conversatorio-que-realizo-el-inces/>.

Inces (2022). La formación virtual llega al Inces para quedarse. <https://inces.gob.ve/index.php/2022/07/12/la-formacion-virtual-llega-al-inces-para-quequedarse/>.

Inces (2024a). Inces implementa encuesta para conocer demanda nacional de capacitación. <https://inces.gob.ve/index.php/2024/01/08/inces-implementa-encuesta-para-conocer-demanda-nacional-de-capacitacion/>.

Inces (2024b). Programa de Educación Especial. <https://inces.gob.ve/index.php/programa-de-educacion-especial/>.

Inces (2024c). Mujeres acuden al Inces para aprender la técnica y alcanzar sus sueños. <https://inces.gob.ve/index.php/2024/03/19/mujeres-acuden-al-inces-para-aprender-la-tecnica-y-alcanzar-sus-suenos/>.

Inces (2024d). Formación Productiva. <https://inces.gob.ve/index.php/formacion-productiva/>.

Lanz Rodríguez, C. (2011), Educación técnica y la transformación socioeconómica en Venezuela, Editorial: Ministerio del Poder Popular para la Educación Venezuela.

Navarro Díaz, H. (2015), El rol del Inces en el desarrollo de la fuerza laboral venezolana. Editorial: Editorial El Perro y la Rana. Venezuela.

Pinto, N. (2016). Formación profesional en Venezuela: El caso del Inces. Editorial Trinchera. Venezuela.

Portal Inces (2024); Venezuela asiste a la Conferencia Internacional de la Alianza para la Formación Dual de América Latina y el Caribe. <https://inces.gob.ve/index.php/2024/06/27/venezuela-asiste-a-la-conferencia-internacional-de-la-alianza-para-la-formacion-dual-de-america-latina-y-el-caribe/>

Ríos, O. (2015). El Inces y la formación técnica en Venezuela: Retos y oportunidades en el siglo XXI. Editorial: Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Venezuela.

Rivero, C. (2019). Políticas educativas y formación técnica en Venezuela: Un enfoque desde el INCES, Editorial: Instituto Nacional de Capacitación y Educación.

Veloz, L. (2022). El Inces como poderoso instrumento de política exterior de la nación. <https://inces.gob.ve/index.php/2022/11/18/el-inces-como-poderoso-instrumento-de-politica-exterior-de-la-nacion/>.